

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Комилова З.Х.

ФерГУ.

xumor851mail.ru

Тулкинова Нозимахон

Студентка ФерГУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167072>

Аннотация

Статья посвящена роли информационных технологий (ИКТ) в изучении русского языка как иностранного. Описывается, как современные компьютерные технологии и мультимедийные инструменты способствуют улучшению образовательного процесса, повышают мотивацию студентов, стимулируют их творческий подход и самостоятельность. Особое внимание уделено интерактивным онлайн-платформам, мультимедийным средствам обучения, таким как видеозаписи, аудиофайлы и интерактивные доски, которые делают учебный процесс более эффективным и увлекательным. Рассматривается также использование цифровых технологий для оценки знаний и контроля результатов. В статье подчеркивается, что ИКТ значительно расширяют возможности преподавания русского языка и литературы, создавая новые формы работы и взаимодействия между преподавателем и учеником, а также способствуют развитию профессионального мастерства учителей.

Ключевые слова: Информационные технологии, мультимедийные технологии, изучение русского языка, компьютерные технологии, онлайн-платформы, виртуальное обучение, интерактивные доски, электронные учебники, мотивация студентов, преподавание русского языка как иностранного, самостоятельное обучение, оценка знаний, развитие творческого потенциала, эффективность обучения, инновационные педагогические технологии.

Abstract: The article is dedicated to the role of information and communication technologies (ICT) in learning Russian as a foreign language. It describes how modern computer technologies and multimedia tools contribute to improving the educational process, increasing student motivation, stimulating their creative approach, and fostering independence. Special attention is paid to interactive online platforms, multimedia learning tools such as videos, audio files, and interactive whiteboards, which make the learning process more effective and engaging. The article also discusses the use of digital technologies for knowledge assessment and result control. It emphasizes that ICT significantly expands the possibilities of teaching the Russian language and literature, creating new forms of work and interaction between the teacher and the student, as well as contributing to the development of teachers' professional skills.

Keywords: Information technologies, multimedia technologies, learning Russian, computer technologies, online platforms, virtual learning, interactive whiteboards, electronic textbooks, student motivation, teaching Russian as a foreign language, independent learning, knowledge assessment, creative potential development, learning effectiveness, innovative pedagogical technologies.

Annotatsiya: Ushbu maqola axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) rus tilini xorijiy til sifatida o'rganishdagi roliga bag'ishlangan. Maqolada zamonaviy kompyuter texnologiyalari va multimediya vositalarining ta'lim jarayonini yaxshilash, talabalarning motivatsiyasini oshirish, ijodiy yondashuvlarini va mustaqil ishlashlarini rag'batlantirishdagi o'rni tasvirlangan. Xususan, o'qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladigan interaktiv onlayn platformalar, multimediya o'qitish vositalari, masalan, videolar, audio fayllar va interaktiv doskalar haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, bilimlarni baholash va natijalarni nazorat qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ham muhokama qilinadi. Maqolada AKT rus tili va adabiyotini o'qitishda imkoniyatlarni sezilarli darajada kengaytirib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi yangi ish va o'zaro aloqalar shakllanishiga yordam berishi, shuningdek, o'qituvchilarning professional mahoratini rivojlantirishga hissa qo'shishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, multimediya texnologiyalari, rus tilini o'rganish, kompyuter texnologiyalari, onlayn platformalar, virtual ta'lim, interaktiv doskalar, elektron darsliklar, talabalarning motivatsiyasi, rus tilini xorijiy til sifatida o'qitish, mustaqil o'rganish, bilimlarni baholash, ijodiy salohiyatni rivojlantirish, ta'lim samaradorligi, innovatsion pedagogik texnologiyalar.

Введение

Компьютерные технологии - это инструментарий, включающий в себя методы, подходы и средства, задействованные в процессе работы с информацией. Речь идет о сборе, обработке, хранении, управлении и передаче данных с помощью компьютеров и программного обеспечения. В статье рассмотрено, что применение компьютерных технологий в изучении русского языка как иностранного дает ряд плюсов. Они улучшают образовательный процесс, стимулируют самостоятельность и творческий подход к обучению. Эти технологии дополняют традиционные методы и служат вспомогательными элементами на уроках. При самостоятельной работе или самостоятельном изучении русского языка как иностранного, компьютерные технологии могут быть основными.

В последние годы информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, оказав существенное влияние на изучение русского языка. Эта статья посвящена исследованию уникальной роли и значимости современных технологий в изучении русского языка, а также возможностей и проблем, которые они вносят в учебный процесс. Кроме того, рассмотрено, как эти технологии влияют на развитие навыков студентов. Современное общество и динамично меняющаяся информационная среда диктуют новые задачи и требования к преподаванию русского языка. Технологические инновации становятся необходимыми, предлагая новые инструменты и материалы для изучения и применения русского языка.

Современные информационные технологии славятся своей интерактивностью и доступностью, что делает их ценным инструментом в обучении. Для тех, кто стремится изучать русский язык с увлечением и эффективностью, существуют интерактивные онлайн-платформы и приложения. Они предлагают мультимедийные материалы, увлекательные задания и игры, которые помогают развивать навыки общения на русском языке. К тому же, онлайн-тестирование и самопроверка стали неотъемлемой частью процесса изучения русского языка. Возможность проверить свои знания и оценить прогресс помогает учащимся лучше организовывать свое время и

контролировать свои достижения. Это, в свою очередь, повышает мотивацию и укрепляет уверенность в себе.

Статистика показывает, что преподаватели по всему миру регулярно применяют цифровые технологии в учебном процессе. Это говорит о том, что использование цифровых инструментов в образовании становится повсеместным явлением. В связи с экономическим и технологическим ростом в стране меняется и представление о результатах образования, которых можно добиться только с применением современных технологий и методик. Согласно новым социальным требованиям, Государственные образовательные стандарты включают в себя формирование у учащихся навыков работы с информацией как одно из ключевых требований к результатам освоения образовательной программы. К таким навыкам относятся владение различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации, а также владение информационными и коммуникационными технологиями.

ИКТ существенно расширяют возможности для формирования знаний. Технические средства обучения помогают учителю предоставлять учебную информацию, контролировать процессы запоминания, применения и понимания знаний, а также оценивать результаты обучения. Специальные блоки в этих устройствах позволяют хранить и воспроизводить программы, обеспечивающие управление познавательной деятельностью и контроль. Применение технических средств на уроках существенно влияет на организацию деятельности учащихся, качественно меняя процесс и результаты обучения. К таким средствам относятся проектор, интерактивная доска и другие устройства. Однако при внедрении ТСО в учебный процесс важно учитывать санитарно-гигиенические требования, а также целесообразность и нормированное использование современных устройств.

При подготовке урока с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) можно выделить несколько этапов:

I. Концептуальный. На этом этапе обосновывается необходимость применения ИКТ. К примеру, это может быть обусловлено нехваткой учебных материалов, возможностью представить уникальные данные (такие как картины, рукописи, видео) в мультимедийном формате, визуализировать сложные процессы и связи между объектами, а также потребностью в объективной оценке результатов в сжатые сроки.

II. Технологический. Здесь выбирается методика проведения занятия и продумывается, как именно будут взаимодействовать учитель и ученики, а также какие основные виды деятельности будут задействованы.

III. Операционный. На этом этапе происходит поэтапное планирование урока и подготовка необходимых материалов. Для каждого шага определяются: конкретная цель, ориентированная на достижение определенного результата; продолжительность этапа; формат работы с учащимися с использованием ИКТ; роль преподавателя и основные виды его деятельности; а также способ промежуточного контроля.

Преподавание с ИКТ в корне меняет роль учителя на уроке. Преподаватель больше не просто источник знаний, а скорее менеджер процесса обучения. Его главная задача теперь — управлять познавательной деятельностью учеников. Мультимедиа, как понятие и как средство, тесно связано с компьютерной обработкой и

представлением разнотипной информации. Оно же лежит в основе работы средств ИКТ, которые существенно влияют на эффективность образования. Использование мультимедиа технологий ведет к более эффективным подходам в обучении и улучшению методики преподавания. Это самый действенный инструмент для обучения и воспитания. Кроме того, внедрение мультимедиа технологий повышает мотивацию учеников, экономит время и помогает глубже усваивать материал на уроках.

Мультимедийные средства помогают сделать структуру урока более ясной и эстетически привлекательной. Кроме того, они эмоционально воздействуют на учеников. Благодаря видеосюжетам и звуковому сопровождению слайдов, ученики лучше усваивают материал и формируют личное отношение к тому, что видят и слышат, что, в свою очередь, повышает мотивацию к обучению. Согласно новым стандартам, важно, прежде всего, повысить мотивацию учеников к изучению русского языка. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы и деятельность учеников, активизировать их внимание, повысить творческий потенциал и мотивацию к успешному изучению материала, а также использовать разнообразный иллюстративный и информационный материал. В отличие от печатных, электронные таблицы более наглядны. Одну и ту же таблицу можно использовать на протяжении всего периода изучения темы, так как таблицы могут быть многоуровневыми и содержать полную информацию по какому-либо разделу (например, «Местоимения» или «Имя существительное»).

В своей работе можно задействовать уже существующие программные средства, такие как методический комплекс, «Энциклопедия русской литературы», «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» и другие. Диски виртуальной школы включают в себя как теоретический, так и практический материал, задания для закрепления знаний, упражнения к урокам, тренажеры и тексты. Хочется подчеркнуть глубину разбора произведений, многообразие представленной информации и ее яркую подачу. Учитель может использовать эти материалы на свое усмотрение, внимательно изучив их и отобрав все необходимое. Электронные словари и энциклопедии помогают оперативно получить дополнительные знания и применять их на уроках. Интерактивные доски представляют собой комплекс оборудования, который делает процесс обучения более ярким, наглядным и динамичным. С их помощью можно охватить большой объем материала, проводить проверки, вносить исправления и изменения, делать комментарии, при этом сохраняя материалы для последующей корректировки. Видеозаписи являются одним из наиболее любимых учениками видов экранных пособий.

Видеоматериалы для уроков удивительно разнообразны. Учитель может использовать отрывки из телепередач, спектаклей, художественных фильмов и даже самостоятельные видео, созданные совместно с детьми. Это далеко не всё, что доступно в фонде видеозаписей. Применяя информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), ученики развивают творческий потенциал и активизируют умственную деятельность. Работая с ИКТ, ученик, опираясь на свои личные способности и увлечения, сам строит свой путь познания, становясь таким образом

центральный действующим лицом. К тому же, между учеником и учителем в данном случае складываются не просто формальные, но и творческие отношения.

Интернет кардинально изменил подход к изучению языков, открыв перед учениками двери к огромному количеству образовательных ресурсов. Множество онлайн-платформ предлагают курсы по изучению иностранных языков в интерактивной форме. Ученики могут подобрать курс, исходя из своего уровня знаний и целей - будь то повседневное общение, грамматика или специализированная терминология.

Видеоуроки, которые можно найти на платформах вроде YouTube или специализированных сайтах, позволяют увидеть и услышать живой язык. Это особенно полезно для понимания правильного произношения и интонации.

К тому же, многие видео снабжены субтитрами, что помогает лучше усвоить материал.

Аудиофайлы и подкасты также играют важную роль в изучении языка. Они позволяют слушать носителей языка и улучшать навыки аудирования в любое время и в любом месте — во время поездок на работу или занятий спортом.

Электронные книги и адаптированные тексты предоставляют богатый выбор литературы для чтения. Учащиеся могут находить материалы по интересующим их темам, что делает процесс обучения более увлекательным.

Заключение

Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели построения такого учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, нацеленная на решение как учебной, так и практически значимой задачи. Это не противоречит творческим процессам личностного совершенствования, так как каждая из педагогических технологий имеет собственную зону, в пределах которой происходит развитие личности.

Диапазон возможностей информационных технологий гораздо шире и зависит от фантазии, творчества и технической подготовленности учителя, но в любом случае можно сделать вывод о том, что применение информационных технологий в преподавании русского языка и литературы не только интенсифицирует процесс обучения, но и повышает мотивацию современного школьника к занятиям, стимулирует его познавательный интерес и повышает эффективность групповой и самостоятельной работы.

Но успешность любой педагогической технологии зависит от личности учителя. Работа в инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога. Учителю-новатору становится самому интересно овладевать СОТ и использовать их в учебно – воспитательном процессе. Тем самым педагог повышает свой социальный статус, также повышается его авторитет. Результатом является рост профессионального мастерства учителя и признание его заслуг на разных уровнях.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Беляева, И. В. (2019). Информационные технологии в образовании: теоретические основы и практическое применение. Москва: Просвещение.

2. Иванова, Н. П. (2020). Использование мультимедийных технологий в обучении иностранным языкам. Санкт-Петербург: Питер.
3. Кузнецова, Е. В. (2021). Современные информационные технологии в обучении русскому языку как иностранному. Екатеринбург: Уральское университетское издательство.
4. Левин, В. А., & Матвеева, О. А. (2018). ИКТ в образовании: теория и практика. Москва: Академия.